

УЎҚ.632.632.7

ҒАЛЛА МАЙДОНЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЗАРАРЛИ ХАСВАГА ҚАРШИ ҚЎЛЛАНИЛГАН ПРЕПАРАТИНИ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ

О.Амиркулов, к.х.ф.д (PhD), катта илмий ходим

(Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Мақолада зарарли хасва зараркунандасига Далате плюс, 10% эм.к. (0,07 л/га) инсектицид препарати қўлланилгандан сўнг, 7-14 кунлари 94,0-96,0% га биологик самарадорлик бошқа препаратларга нисбатан юқори бўлганли кўрсатилган.

Калит сўзлар. сўрувчи, зарар, зараркунанда, буғдой, ҳашарот, инсектицид, кураш, самарадорлик, нисбатан, ҳосил, препарат, дон, нобуд, гектар, тадқиқот.

Аннотация. Далате плюс, 10% em.k. (0,07 л/га) показали, что биологическая эффективность была на 94,0–96,0% выше, чем у других препаратов через 7–14 дней после применения инсектицида.

Ключевые слова. присоска, повреждение, вредитель, пшеница, насекомое, инсектицид, контроль, эффективность, родственник, урожайность, наркотик, зерно, гибель, гектар, исследование.

Annotation. Dalat plus, 10% em.k. (0.07 l / ha) showed that the biological effectiveness was 94.0–96.0% higher than with other drugs 7–14 days after the use of the insecticide.

Key words; sucker, damage, pest, wheat, insect, insecticide, control, effectiveness, relative, productivity, drug, grain, death, hectare, research.

Мавзусининг долзарблиги. Бугунги кунда жаҳонда аҳолининг буғдой донида бўлган талаби 840 млн. тоннани ташкил этади. Дунё бўйича ҳар йили етиштирилаётган бошоқли дон экинлари ҳосилининг 35% нобуд бўлса, уларнинг 14% зарарли ҳашаротларнинг улушига тўғри келади. Ушбу зарар йилига 75 млрд. долларни ташкил этади ва бунга қарши ўсимликларни химоя қилиш тадбирлари қўлланилиши ҳисобига йилига 1,5 млрд. долларлик дон ҳосили сақлаб қолинади. Шунингдек, бошоқли дон экинларини етиштиришда асосий сўрувчи зараркунандаларга нисбатан чидамли буғдой навлари асосида ушбу зараркунандалардан химоя қилиш муаммоси долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Дунё аҳолисининг 70 фоиздан кўпроқ қисми буғдой унидан тайёрланган нон ва бошқа маҳсулотларни истеъмол қилади. Жаҳон бўйича аҳоли сонининг ортиб бориши, дон маҳсулотларига бўлган эҳтиёжни ортишига олиб келмоқда. Бошоқли дон экинлари зараркунандаларининг зарари ва уларга қарши кураш чораларини Россия олимлари В.Т.Рымарь, Г.П.Покурин, О.Г.Котляров ва бошқалар ўрганган бўлиб, уларнинг маълумотларига кўра Ўлканинг марказий қора тупроқли худудларида бошоқли дон экинларига 20 дан ортиқ зараркунанда ва касалликлар зарар келтиришини таъкидлаган.

Бошоқли дон экинларидан олинандиган ҳосилга бўлган талабни қондиришда ҳамда дон ҳосилдорлиги ва дон сифатини яхшилаш учун зараркунандалардан химоя қилишда бир қанча кенг қўламли чора-тадбирлар амалга оширилди.

Зарарли хасва март – апрел ойларида қишловдан чиқиб кузги ғалла экинларига учиб ўтади ва поя чиқариш қисмини сўриши натижасида аввал ўсимликнинг марказий барг қисми, кейинчалик бутун ўсимлик сўлиб куриб қолади. Ўсимлик ривожланишининг дастлабки униб чиқиш, тупланиш ва бошоқлаш фазаларида қишловдан чиққан етук зот хасваларнинг зарарлаши ўта хавфли ҳисобланади. Бу даврда зарарли хасванинг иқтисодий зарар мезони 1м² да 1,5 – 2 донани ташкил қилади [1].

Зарарли хасва айниқса, кузги буғдойнинг жиддий зараркунандаси бўлиб, ғалланинг турли ривожланиши босқичларида вегетатив (поя, барг) ва генератив (дон) органларига,

кучли зарар келтиради. Кузги буғдойнинг айниқса, сут пишиш даврида зарарли хасвадан жиддий зарарланиши ғалла ҳосилининг кескин камайишига ва доннинг пуч ҳамда сифатсиз бўлиб қолишига сабаб бўлади [2].

Биргина яқин Шарқ Марказий Осиё мамлакатлари ғаллазорларида ҳар йили қарийиб 8 млн гектар майдонларга зарарли хасва зараркунандаси ёпирилиб 2 млн гектардан ортик майдонда унга кимёвий усулда кураш ўтказилади [3].

Тадқиқотнинг усуллари. Таҷрибаларини ўтказиш, фенологик кузатувлар ўтказиш, ҳосилни йиғиш, ҳисоблаш ва лаборатория таҳлиллари «Умум қабул қилинган услублар» асосида, биометрик таҳлиллар эса «Қишлоқ хўжалик экинларини нав синаш давлат комиссиясининг услуги» асосида бажарилди. Кимёвий препаратларнинг биологик самарадорлиги W.S.Abbot, Ш.Т.Ходжаев ва бошқаларнинг, хўжалик ва иқтисодий самарадорлик А.Ф.Ченкин услубларида ҳисоблаб чиқарилди, дисперсион таҳлили Б.А.Доспехов (1985) тавсия қилган услублари бўйича MS EXCEL компьютер дастури ёрдамида математик-статистик таҳлил қилинди.

Жадвал 1

Буғдойазарли хасвага қарши синалган инсектицидларнинг биологик самарадорлиги

№	Вариантлар	Бир гектарга сарф меъёри, л/га	Ўртача 1м.кв даги зарарли хасваларнинг сони, дона				Биологик самарадорлик, кунлар, %				
			ишлов бергунча	ишловдан кейинги, кунлар бўйича				1	3	7	14
				1	3	7	14				
1	Назорат (<i>ишловсиз</i>)	-	6	6	5	4	6	-	-	-	-
2	Далате плюс, 10 % эм.к. (<i>Лямбда-цигалотрин</i>)	0,07	5	0,6	0,5	0,2	0,3	88	90	96	94
3	Децис, 2,5 % эм.к. андоза (<i>Дельтаметрин</i>)	0,25	5	0,7	0,4	0,3	0,4	86	92	94	91,2

Бошоқли дон экинларида асосий сўрувчи зараркунандаларидан бир бу зарарли хасва ҳисобланади. Зарарли хасвага қарши курашда турли кимёвий дориларни синаш бўйича 2021-2022 йилларда Қарши тумани Намуна худуди «Зухриддин Жонибекович» фермер хўжалиги ғалла майдонида буғдойда зарарли хасвага қарши қўлланилган инсектицидларнинг биологик самарадорлиги бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Олиб борилган тадқиқотлар ҳар бир вариантлар 3-қайтаришда амалга оширилди. Ишчи суюқлиги 300 л/га ҳисобида сарфланди. Инсектицидларнинг биологик самарадорлигини билиш учун кимёвий ишловдан кейин 1, 3, 7 ва 14 кунлари ҳисоб ишлари ўтказилди (1-жадвал).

Инсектицидлар билан ишлов бергунча зарарли хасвалар сони 1 м.кв майдонда 6 дона бўлганлиги маълум бўлди. Назорат вариантыда 1 м.кв майдонда 6,0 дона бўлган бўлса, Далате плюс, 10% эм.к. вариантда зарарли хасвалар сони 5,0 дона, Децис. 2,5% эм.к. (0,25 л/га) вариантда зарарли хасвалар сони 5,0 дона бўлганлиги маълум бўлди. Жадвалдан кўриниб турганидек, Децис, 2,5% эм.к. препарати зарарли хасвага қарши (0,25л/га) миқдорда қўлланилганда ишловдан кейин 3 кунда сўнг биологик самарадорлик 90,3-91,7% га етган бўлса, 14 кунга келиб эса, 94,4-95,4 % га тенг бўлганлиги маълум бўлди.

Ўтказилган тадқиқотлардан қуйидаги хулосага келиш жоизки, зарарли хасвага қарши ҳисобида синалган Далате плюс, 10% эм.к. (0,07 л/га) инсектицид препарати қўлланилгандан сўнг, 7-14 кунлари 94,0-96,0% га биологик самарадорлик бошқа препаратларга нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди ва зарарли хасвага қарши кураш

учун Далате плюс инсектицид препарати тавсия этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Арешников Б.А., Старостин С.П. Вредная черепашка. – М.: «Агропромиздат», 1992. – С. 62.
 2. Бабахонова М., Алимухамедов С., Сагдуллаев А. Зарарли хасва // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг илмий иловаси. – Тошкент, 2016. – №2. – Б. 23.
 3. Sunn pests and their control in the Near East // FAO plant production and protection paper (138). – Rome: FAO, 2006, – P.165.
- УДК: 633.111.1; 631.527.3